

nog eenige bijzonderheden aan „Het leven op 't Kantoor'', 2de jaargang No. 2.

De V. A. V. blijkt 3 klassen van leden te tellen:

1. de werkende leden of accountant-leden;
2. de assistent-accountant leden (bezitters van het Mercurius-diploma der vereeniging);
3. de boekhoudersleden.

Het Mercurius-examen wordt tweemaal per jaar afgenomen; de vereeniging heeft cursussen ingesteld, die opleiden tot dit examen. De Vereeniging geeft een officieel orgaan „Accountancy'' uit.

Een „oproep tot de Vlaamsche boekhouders'' geeft opheldering omtrent de derde groep leden:

„De waarheid omtrent de huidige positie van onze „boekhouders uit het Vlaamsche land is kort en hard uitgedrukt, dat zij in overgrote meerderheid onbekwaam „zijn, in de eerste plaats ongeschoold en in de tweede „plaats ongeïnteresseerd in het bedrijf waar zij werkzaam „zijn en in het beroep, dat in de rechte lijn hunner gezonde ambities als een ideaal bovenaan zou moeten staan „in hunne betrachtingen: het accountantsberoep.

„Om dit te verhelpen staat hun maar één weg open, „maar dit is dan ook meteen een zware en een zekere weg, „die hen leiden moet naar meer welstand en meer maatschappelijke erkenning.

„Deze weg is: *Tuue studie.*

„Wij willen, gedreven door onze beroepsambities en als „zoodanig indirect door verantwoordelijkheidsgevoel tegenover ons volk, dat zich nieuwe economische vormen „veroverft, van onze Vlaamsche boekhouders maken: „zelfbewuste, ambitieuze medewerkers.

„Daarom richten wij geen nieuwe Vlaamsche Boekhouders Vereeniging op, zooals eerst door ons was gedacht, „maar nemen wij onze Vlaamsche boekhouders ineens op „in onze eigen vereeniging, door het oprichten eener nieuwe ledenklasse, die der boekhouders.

„Wij willen hierdoor juist uitdrukkelijk te kennen geven, dat dergelijke boekhouders zich niet behoeven te „verschansen in een aparte organisatie. Zij hooren juist „in een eng organisch verband met hun van nature leiding-gevenden stand: de accountants.

„Naast de werkende leden zal in de toekomst de V.A.V. „nog 2 andere groepen van leden tellen. Ten dienste van „deze beide groepen zal de V.A.V. geregelde cursussen inrichten ter opleiding tot de verschillende examens door „de Vereeniging afgenomen en die er toe strekken een zoo „ruim mogelijk aantal volwaardige leden te werven, die „door hun Mercurius-diploma (voor de assistenten) en „door hun Accountantsdiploma (vereischt voor het werkend lidmaatschap) toegang tot onze wettelijk erkende „beroepsvereeniging krijgen.”

F. H.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De plaatskaarten-drukmachine Regina

Haan, J. A. de — Bij de Nederlandsche Spoorwegen zijn thans 44 van deze machines in gebruik, elke machine kan 1000 cliché's

bevatten. Het cliché bevat o.m. stations van vertrek en aankomst, klasse, soort, prijs en cliché-nummer. Volgnommers en data worden door numerateurs en data-typen op de kaart gedrukt. De machine maakt controlestrooken, een in een gesloten bus en een uitloopstrook. De machine maakt zelf een statistiek van den kaartverkoop per cliché-nummer. De voordeelen vergeleken met de loketkasten zijn vele.

A III 3

Spoor- en Tramwegen 19 Jan. 1937

Consolidated financial statements

Stempf, V. H. — Voor- en nadeelen, alsmede vele problemen welke zich bij het opmaken van „Consolidated Statements'' voordoen, worden besproken.

A III 3

The Journal of Accountancy November 1936

Looncontrôle

Doorn, J. van — Beschrijft een door hem uitgevonden controletoestel met bijbehorend systeem voor automatische tijdcontrôle, hetwelk tevens dienstig is gemaakt voor loon- en kostprijsberekeningen van werkplaatsen, mijnondernemingen enz.

A III 3

Administratieve Arbeid Januari 1937

Debiteurenadministratie bij een autobedrijf

Niemeyer, L. C. — Behandeling van de debiteurenadministratie, betrekking hebbend op reparaties en leveranties van onderdeelen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan service- en garantiegevallen.

A III 3

Administratieve Arbeid Januari 1937

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Met en wegen

Baarslag, D. B. — Meten en wegen is niet zoo nauwkeurig als de comptabele man wel zou wenschen. Schr. behandelt met name de technische moeilijkheden die zich voordoen bij het meten en wegen van steenkolen en gasverbruik.

B a III 2

Prodiscon Jan. en Febr. 1937

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De gevolgen van de depreciatie van den gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf

Limperg Jr, Prof. Th. — De schrijver baseert zich bij zijn beschouwingen op de theorie van de vervangingswaarde. Als winst ziet schr. het (verteerbaar) inkomen, dat het bedrijf oplevert voor hen, die hun inkomen in grootte afhankelijk stellen van de uitkomsten van het bedrijf. Volgens de theorie van de vervangingswaarde is het voordeelig verschil tusschen uitgaafprijs en vervangingswaarde geen winst. Deze stelling wordt meer algemeen aanvaard t.o.v. de grondstoffen dan t.o.v. de duurzame productiemiddelen. Toch moet ook hier tegen hooger prijs worden gecalculeerd; deze eisch geldt zelfs voor de in vroeger jaren verbruikte werkeenheden. Deze theorie leidt tot een conservatieve politiek. Volgt men deze niet, dan ontstaat maatschappelijk het groote gevaar van intoring van een belangrijk deel van ons nationaal vermogen. Het is noodig, dat de fiscus haar goedkeuring necht aan deze winstcalculatie.

B a IV 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1937

L'expérience française et les prix

Vincent, A. L. — Onderzocht wordt, welke invloed de nieuwe koers in Frankrijk, zich uitend in nieuwe wetten op financieel en sociaal gebied, zal kunnen hebben op den kostprijs van Fransche fabrikaten en op den Franschen handel in het algemeen. Schr. voorziet groote mogelijkheden op dit gebied, maar slechts zeer geleidelijke terugkeer van den economischen welstand.

B a IV 1

L'Organisation December 1936

Interne exploitatie-rekeningen

Doorne, F. F. van, met naschrift van Prof. Th. Limperg Jr. — Schrijver komt tot de conclusie, dat het verwerken in de boekhouding van vraagprijzen van derden in plaats van de eigen normale kostprijzen irrationeel is:

- 1°. omdat de vraagprijs van derden meer aan wisseling onderhevig is dan de eigen normale kostprijs;
- 2°. omdat de vraagprijzen van derden op eenzelfde moment onderling belangrijk kunnen afwijken;
- 3°. omdat het met de handelwijze beoogde doel op eenvoudige wijze kan worden bereikt, bijv. door verwerking van de eigen normale kostprijzen.

Prof. Limperg toont in een naschrift aan, waarom de opvattingen van den Heer van Doorne niet goed zijn en besluit, dat de vraag-

prijs van derden in vele gevallen de doelmatige basis is voor de kostprijberekening.

B a IV 2a

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde November 1936

De gevolgen van de depreciatie van den gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf

L i m p e r g, Prof. Th. — De schrijver baseert zich bij zijn beschouwingen op de theorie van de vervangingswaarde. Als winst ziet schr. het (verteerbaar) inkomen, dat het bedrijf oplevert voor hen, die hun inkomen in grootte afhankelijk stellen van de uitkomsten van het bedrijf. Volgens de theorie van de vervangingswaarde is het voordelig verschil tusschen uitgaafprijzen en vervangingswaarde geen winst. Deze stelling wordt meer algemeen aanvaard t.o.v. de grondstoffen dan t.o.v. de duurzame productiemiddelen. Toch moet ook hier tegen hooger prijs worden gecalculeerd; deze eisch geldt zelfs voor de in vroeger jaren verbruikte werkeenheden. Deze theorie leidt tot een conservatieve politiek. Volgt men deze niet, dan ontstaat maatschappelijk het groote gevaar van intoring van een belangrijk deel van ons nationaal vermogen. Het is noodig, dat de fiscus haar goedkeuring hecht aan deze winstcalculatie.

B a IV 2e

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1937

Waardeering van deelnemingen

G r u i s e n, J. O. v a n — Deelnemingen kunnen worden gewaardeerd tegen intrinsieke of tegen rentabiliteitswaarde. Welke wijze van waardeering in beginsel toepassing moet vinden hangt af van het karakter der onderneming, in welker balans de deelneming wordt opgenomen en van de doelstelling welke bij de acquisitie der deelneming voor zat. Is de moedermaatschappij zelve productie-maatschappij, dan dient naar intrinsieke waarde te worden gewaardeerd. In het geval van de participatie-maatschappij is de deelneming inkomstendrager van de onderneming en is het beginsel van de rentabiliteitswaarde toepasbaar.

B a IV 2e

De Naamlooze Vennootschap Jan. 1937

Sinkingfund-principe als foutieve afschrijvingsmethode

B e r k x, A. — Schrijver betoogt, dat afschrijven volgens het sinkingfund-principe als principieel verkeerd is te verwerpen.

B a IV 6

Maandblad voor het Boekhouden December 1936

V. LEER VAN DE FINANCIERING

The management of working capital

W i l s o n, H. A. R. J. — Besproken wordt het belang van het in het oog houden van het bedrijfskapitaal en hoe dit moet geschieden.

B a V 1

The Accountant 15 Augustus 1936

De gevolgen van de depreciatie van den gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf

L i m p e r g, Prof. Th. — De schrijver baseert zich bij zijn beschouwingen op de theorie van de vervangingswaarde. Als winst ziet schr. het (verteerbaar) inkomen, dat het bedrijf oplevert voor hen, die hun inkomen in grootte afhankelijk stellen van de uitkomsten van het bedrijf. Volgens de theorie van de vervangingswaarde is het voordelig verschil tusschen uitgaafprijzen en vervangingswaarde geen winst. Deze stelling wordt meer algemeen aanvaard t.o.v. de grondstoffen dan t.o.v. de duurzame productiemiddelen. Toch moet ook hier tegen hooger prijs worden gecalculeerd; deze eisch geldt zelfs voor de in vroeger jaren verbruikte werkeenheden. Deze theorie leidt tot een conservatieve politiek. Volgt men deze niet, dan ontstaat maatschappelijk het groote gevaar van intoring van een belangrijk deel van ons nationaal vermogen. Het is noodig, dat de fiscus haar goedkeuring hecht aan deze winstcalculatie.

B a V 6

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1937

De bestemming van de devaluatiewinst

G r o o t, A. M. — Tengevolge van de devaluatie ontstaat in de bedrijven een voordelig verschil op grondstoffen. Schr. beantwoordt de vraag, of deze winst mag worden uitgekeerd en gaat daarbij uit van overwegingen op het gebied van de financiering.

B a V 6

De Naamlooze Vennootschap Jan. 1937

Management of capital distribution under the Revenue Act of 1936

M c L a r e n, N. L. — Behandelt uitvoerig de consequenties van de nieuwe Amerikaansche belasting op onuitgekeerde winsten van vennootschappen.

B a V 6

The Journal of Accountancy November 1936

De bestemming van de devaluatiewinst

G r o o t, A. M. — Tengevolge van de devaluatie ontstaat in de bedrijven een voordelig verschil op grondstoffen. Schr. beantwoordt de vraag, of deze winst mag worden uitgekeerd en gaat daarbij uit van overwegingen op het gebied van de financiering.

B a V 7

De Naamlooze Vennootschap Jan. 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Les budgets de fabrication

D e n t, A. G. H. — Bespreekt de toepassing der budget-methode bij het productieproces.

B a VI 18

L'Organisation December 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Psycho-techniek en administratieve arbeid

B a k k e r, J. — Bespreekt de resultaten van een psychotechnisch onderzoek toegepast op het kantoorpersoneel der „Westinghouse Electric Company". Als gevolg van dit onderzoek kon voor een gedeelte van het personeel een hergroepering met promotie plaats vinden. De aan dit experiment verbonden sociale tendenz lijkt bevordelijk geweest te zijn aan het slagen van dit onderzoek. Immers bij onderzoekingen met zuiver wetenschappelijke doeleinden wordt veelal de medewerking van de proefpersonen naadeelig beïnvloed door onverschilligheid, tegenzin of lijdelijk verzet.

B a VII 5

Administratieve Arbeid Januari 1937

Werkloosheidscijfers als maatstaf voor de ontwikkeling der werkloosheid

S p a e n d o n c k, Mr. B. J. M. — Aan de hand van cijfers van de textielindustrie, die belangrijk verschillen van het officieele werkloosheidscijfer, constateert schr. dat een groot aantal werkzoekenden niet bij de officieele organen der arbeidsbemiddeling is geregistreerd.

B a VII 10

Economie Jan. 1937

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

1. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De fusie der Indische tinbedrijven

H o v i g, Ir. P. — Gezien de groote financieele belangen, die verbonden zijn aan de exploitatie van de Indische tinbedrijven is fusie gewenscht, teneinde het bestuur van deze bedrijven in één hand te houden. De gekozen vorm van een naamlooze vennootschap bevordert een vlotten gang van zaken. De verhoudingen van deelgerechtigheid zijn volgens een accountantsrapport aannemelijk. Ook het vraagstuk van de bedrijfsleiding is aannemelijk opgelost.

B b I 3

Econ. Statistische Berichten 27 Jan. 1937

V. INDUSTRIE

Eenige problemen betreffende de arbeidsmarkt der metaalindustrie

Economisch Technologisch Instituut, Tilburg. — Als eerste onderdeel is onderzocht wat er gebeurt met de jongens die de ambachtsscholen verlaten. Hierbij werd geëquireerd bij oud-leerlingen van Brabantsche en vooral Tilburgsche ambachtsscholen.

B b V 4

Economie Jan. 1937

Kentering in den scheepsbouw

R o g e r, Ir. W. — De scheepsbouwindustrie ondervindt den gunstigen invloed van de opleving op de vrachtenmarkt. In het algemeen is de Nederlandsche koopvaardijvloot te oud, doch de meeste reederijen zijn financieel uitgeput. Aan de hand van de gegevens van Lloyd's Register beziet schr. de relatieve ontwikkeling van den Nederlandschen scheepsbouw in internationaal verband. Duitschland wist door compensatieregelingen belangrijke Nederlandsche orders te verwerven.

B b V 8

Econ. Statistische Berichten 6 Jan. 1937

De mechanisatie van een glasfabriek in Tsjecho-Slowakije

H a a n, H. v o n — Overdruk uit de Revue Internationale du Travail.

B b V 10

Prodiscon Jan. en Febr. 1937

De broodprijs en de devaluatie van den gulden

S c h i l t h u i s, J. — Meelfabrikanten zijn verplicht 35 % inlandsche tarwe te gebruiken. Toen de graanprijzen stegen, werd de prijs van de regeeringsgraan ook verhoogd, doch daarnaast een uitkeering aan meelfabrikanten verstrekt. De prijsstijgingen van de 65 % vrije graan kon de regeering niet ongedaan maken. Het bakkerijbedrijf verkeerde reeds in ernstige moeilijkheden en kon geen nieuwe lasten torsen. Verlaging van de monopolieheffingen zou gewenscht zijn, doch het Landbouw Crisisfonds kan de inkomsten niet missen. Het vraagstuk van den broodprijs is dus van wijde strekking.

B b V 16d

Econ. Statistische Berichten 20 Jan. 1937

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Enkele hoofdlijnen van het goederenvervoer in Nederland

H a n r a t h, Dr. J. J. — In dit artikel beschouwt schr. het vervoer van granen, kunststeen en kunstmest. Aan de hand van het

vervoer van laatstgenoemde soort goederen van en naar het district der bevrachtingscommissie te Zwolle toont schr. aan hoe de vervoerstatistiek een licht kan werpen op de economisch-geografische structuur van een streek, of op de economische functie van een centrum. B b VII 1
Tijdschrift voor Econ. Geographie Jan. 1937

Enkele gezichtspunten betreffende de daling van inkomsten der vervoersbedrijven gedurende de crisisperiode

Hofman, Ir. W. B. — Het is onhoudbaar, de daling van de vervoersinkomsten van de groote openbare vervoersbedrijven uitsluitend toe te schrijven aan de werkloosheid. Een betere maatstaf wordt gevonden in de daling van het inkomen binnen het voedingsgebied eener bepaalde vervoersonderneming. Schr. werkt zijn stellingen grafisch uit. B b VII 3
Econ. Statistische Berichten 6 Jan. 1937

Organisatie voor het beheer van een autopark

Voerman, J. — Schr. vertelt iets van de praktische organisatie van het bestuur van een autopark. B b VII 6
Prodiscon Jan. 1937

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De pandbriefmarkt na de depreciatie van den gulden

Wilkins, Mr. J. — Na de depreciatie is het vraagstuk van de verlaging van hypotheek- en pandbriefrente op gelukkige wijze tot oplossing gekomen. Bovendien wordt door de depreciatie nieuwbouw belemmerd. Resteert nog slechts de wenschelijkheid van verlaging van gemeentelijke lasten en erfpachtsanons. Hooge dividendverwachtingen moet men voorloopig nog niet koesteren. B b X 4
Econ. Statistische Berichten 27 Jan. 1937

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Benge, Eugene J. Office economies. New York, 1937.
Carmile, René. La mécanographie dans les administrations. Paris, 1936.

Gautard, A. Traité pratique de comptabilité industrielle adoptée à mécanographie. Précédée d'un aperçu sur l'organisation administrative des ateliers. Paris, 1937.

Grumpe, Alwin. Doppelte Buchführung. Amerikanische Buchungsform. Leipzig, 1936.

Henkel, Ernst. Die Molkereibuchführung. Nebst Formularmappe. Hildesheim, 1936.

Holzer, Hans. Zur Axiomatik der Buchführungs- und Bilanztheorie. Stuttgart, 1936.

Lohman, Martin. Das Rechnungswesen der Kartell- und Gruppenwirtschaft. Berlin, 1937.

Ward, A. E. and C. R. Sweetingham. Trade union accounting. London, 1937.

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

II. BEDRIJFSHuishouDKUNDE ALS WETENSCHAP

Business education for everybody. Proceedings of the Univ. of Chicago conference on business education. Chicago, 1937.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Blackett, Olin W. The literature of business statistics. A bibliography. Ann Arbor, 1936.

Luther, Karl. Betriebsstatistik. Eine abwägende Darstellung der betriebswirtschaftlichen Schriften des Vereins deutscher Eisenhüttenleute über die Betriebsstatistik. Düsseldorf, 1936.

Werres, Karl. Bilanz- und Kursanalyse vergleichbarer Brauerei-Aktiengesellschaften. Mühlheim a.d. Ruhr, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Blocker, John G. Budgeting in relation to distribution cost accounting. Lawrence Kansas, 1937.

Dean, J. P. Statistical determination of costs, with special reference to marginal costs. Chicago, 1936.

Dierks, Wilhelm. Bewertung in der Aktienbilanz nach der Reform des Aktienbilanzrechts. Soest, 1936.

Limperg Jr., Th. De gevolgen van de depreciatie van den gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf. Purmerend, 1937.

Penners, Matthias. Das Realisationsprinzip in der steuerlichen Erfolgsrechnung. Köln, 1936.

Schroeder, Otto. Kostensenkung und Leistungssteigerung. Zwei Hauptprobleme kaufmännischer Betriebsführung und ihre Lösung mit Hilfe der Statistik. Stuttgart, 1937.

Winkel, Franz. Die Behandlung der Steuern als Aufwand in der steuerlichen Erfolgsbilanz. Düren, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bernstein, A. M. Merchandising your investments. New York, 1936.

Collins, C. J. Fortune's before you! New York, 1937.

Jordan, D. F. Managing personal finances. New York, 1936.

Pegrum, D. F. Regulation of public utility security issues in California. California, 1936.

Weinstock, Ernst. Das Liquiditätsproblem bei Handels- und Fabrikunternehmungen. Berlin, 1937.

Winthrop, A. Are you a stockholder? New York, 1937.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Blocker, John G. Budgeting in relation to distribution cost accounting. Lawrence Kansas, 1937.

Brose, Hanns W. Werbewirtschaft und Werbegestaltung. 6 Briefe an Herrn „M.“ Mit einem Vorwort von Wilhelm Vershofen. Berlin, 1937.

Casacof, Christo. Direction des entreprises industrielles. Paris, 1937.

Diederich, Hans. Leitfaden der Verkaufskunde, Teil I. Saarbrücken, 1936.

Fahl, Bernhard. Die Handwerkergerossenschaften in Ostpreussen. Würzburg, 1936.

Hoffmann, Walter. Werbe- und Betriebsrevision. Anregungen. Über 500 wichtige Fragen für praktische Geschäftsführung. Berlin-Zehlendorf, 1936.

Knoepfel, C. E. and E. G. Seybold. Managing for profit. New York, 1937.

Müller. Die Betriebsprüfung und das Betriebsprüfungsarchiv der Reichsfinanzverwaltung. Berlin, 1937.

Roels, F. Psychologie der reclame. Den Haag, 1937.

Schickling, Willi. Schöpferisches Werbedenken, der Weg zur treffsicheren Werbe-Idee. Reutlingen, 1936.

Seldis, Werner. Die Regelung der Weltwirtschaftlichen Produktion durch internationale Kartelle in der Nachkriegszeit. Hamburg, 1936.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Edwards, J. L. Fur farming as a business and why. Utica, N.Y.

Henkel, Ernst. Die Molkereibuchführung. Nebst Formularmappe. Hildesheim, 1936.

Produktionskosten, Die, in der Mastschweinehaltung. Bericht der Abteilung für Rentabilitätserhebungen des Schweizerischen Bauernsekretariats Brugg, Aug. 1936. Bern, 1936.

V. INDUSTRIE

Carrel, Laurent. Normalisierung in der schweizerischen Uhrenindustrie. Bern, 1936.

Ludewig, Hans. Die finanzielle Struktur und die Wirtschaftsergebnisse der deutschen Stromversorgungs-Aktiengesellschaften. Berlin, 1936.

Luther, Karl. Betriebsstatistik. Eine abwägende Darstellung der betriebswirtschaftlichen Schriften des Vereins deutscher Eisenhüttenleute über die Betriebsstatistik. Düsseldorf, 1936.

Lutz, Hans C. Der Holzspiritus und die deutsche Treibstoffversorgung. Berlin, 1936.

Mobilmachung, Industrielle. Statistische Untersuchungen. Bearbeitet vom Institut für Konjunkturforschung, Berlin. Hamburg, 1936.

Werres, Karl. Bilanz- und Kursanalyse vergleichbarer Brauerei-Aktiengesellschaften. Mühlheim a.d. Ruhr, 1936.

VI. HANDEL

Bulla, Stefan. Der Kaufmann und seine amtliche Berufsvertretung. Berlin, 1936.

Darling, W. Y. Private papers of a bankrupt bookseller. London, 1936.

Farmer, C. D. The personal shop. London, 1937.

Filene, E. A. and Others. Next steps forward in retailing. New York, 1937.

Schrör, Hermann. Warenkunde für den Einzelhandel. Unter Mitwirkung von Paul Eckardt. Heft I. Leipzig, 1936.

Schrör, Hermann. Verkaufskunde für den Einzelhandel. Unter Mitwirkung von Paul Eckardt. Leipzig, 1936.

Schweinfurth, Madeschda. Das Aussenhandelsmonopol der Union der sozialistischen Sowjet-Republiken. Berlin, 1937.

Tauchert, Erich. Die Kaufkraft landwirtschaftlicher Erzeugnisse für Erzeugungsmittel in Schlesien von der Jahrhundertwende bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme sowie der betriebswirtschaftlichen Rückwirkungen dieser Entwicklung dargestellt and Hand verschiedener Betriebsformen und -größen. Berlin, 1936.

Wadsworth, Beula M. Selling art to the community. Worcester, Mass., 1936.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Lienhart, Josef. Die Reichsbank von 1876 bis 1933 auf Grund ihrer Bilanzen und Erfolgsrechnungen. Würzburg, 1936.